

НУТҚ ИЖОДИЙ ВОҚЕЛАНИШИДА ЛУҒАВИЙ БИРЛИКЛАР ВАЗИФАДОШЛИГИ

Д.Абдуллаев

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети ф.ф.д. доц.,

Аннотация: Ушбу мақолада маъно ўзгариши, ҳаётий асос ва тил муносабати омухталашашиши ҳақида гап боради.

Калит сўзлар: маъно ўзгариши, арсенал, ибора, ёрқинлик, таъсирчанлик, коммуникатив алоқа.

Амалиётда ибора нутққа аниқлик, ёрқинлик, таъсирчанлик, бўёқдорлик ва бетакрорлик бахш этиши эътироф этилган ҳодиса. Тўғрироғи, бадий мушоҳада фусункор табиати - тил ишланганлик даражаси - ифода такомилли фразема табиатини белгилайди. Бинобарин, барқарор луғавий бирликлар умумхалқ сўзлашув услубидан ижодий талқинга ўтадиган зинапоё вазифасини бажаради. Шу тариқа, тушунча нутқий-лисоний муносабат яхлитлигини умумлаштиради. Унда **маъно ўзгариши, ҳаётий асос ва тил муносабати** омухталашади. Миллат арсеналидан ўсиб чиқадиган муҳокама таҳлили бадий нутқ ҳодисасини ҳосил қилади. Ваҳоланки, коммуникатив алоқада ҳиссий идрок - ақлий тажриба бир-бирини мантқан тўлдиради.

Фанда трансформация (лот. *transformatio* – қайта ўзгариш, қайта ҳосил бўлиш) ҳодисаси генетика фанига мансуб атама ҳисобланиб, хужайраларда ёт ДНК пайдо бўлиши билан вужудга келадиган ирсий ўзгариш жараёнини тавсифлайди. Унда ўзига ҳослик ва тафовут алоқага киришади ҳамда учинчи ген майдонга чиқади. Сифат жиҳатдан такомиллашган индивид иккала ген фаол кўрсаткичларини жамлайди. Лингвистикага кириб келган истилоҳ эса устама маънони кўчириш усули сифатида қўлланилади. Унда шакл, мазмун ва вазифа таянч марказ вазифасини ўтайди. Зотан, “тил элементларининг трансформацияланиши натижасида лексик маънони грамматик маънога трансформация қилиш (кўчириш) асосида грамматикализация ҳодисаси, бирикма маъноси сўз маъносига трансформацияси асосида лексикализация ҳодисаси юзага келиши эътироф этилади. Шунингдек, сўз бирикмаси ва фразеологик бирликлар таркибий ва маъновий трансформацияси асосида

фразеологизация ҳодисаси юзага келади”¹. Иқтибосда бир нечта жиҳат эътиборни тортади: биринчидан, маъно кўчиш йўсини грамматик-лексик-фразеологик мантиқ изчиллигида амалга ошади, иккинчидан, шакл, мазмун ва услуб трансформацияси бирикма узуал ҳамда окказионал қўлланилиш доирасини ҳосил қилади, учинчидан, жараёнда синтактик танлов ва мустақил боғловчи бир-бирини тақозолайди. Шу жиҳатдан, трансформацияда лексик маъно нисбийлиги семантик маъно ўзгарувига замин ҳозирлайди.

Маълумки, фразеология назарияси асосчиси швейцар олими Шарль Балли (1865 -1947) ҳисобланади. Тилшунос сўз бирикмаларини «Стилистика очерки» ва «Француз услубияти» асарларида муайян тизимга солади. Иккала рисолада ҳам ибораларга махсус боб ажратилган. Биринчи тадқиқотда тилшунос сўз бирикмаларини шартли равишда тўрт гуруҳга ажратади:

1) эркин сўз бирикмалари (*les groupements libres*), унда шаклланишдан сўнг ўз барқарорлигини йўқотган сўз бирикмалари танлови ўрин олган;

2) одатий бирикмалар (*les groupements usuels*), яъни компонентаро алоқада нисбатан дахлсиз сўз бирикмалари, масалан, *une grave maladie* -жиддий дард (*une dangereuse, serieuse maladie* – хавфли, жиддий дард);

3) фразеологик қатор (*les series phraseologiques*), сўз қатламлари. Унда барқарор сўз бирикмалари хос маънодошлиги акс этади. Хусусан, *remporter une victoire* - зафар кучмоқ, (*courir un danger*) - хавфни бартараф этмоқ. Бу гуруҳда акс этган бирикмалар бир-бирига нисбатан тенглик сақлайди.

4) фразеологик бирликлар (*les unites phraseologiques*), унда ўз моҳиятини йўқотган ҳолда яхлит ифода мазмунига итоат этадиган бирликлар акс этади. Шундай қилиб, Балли сўз бирикмаларини табиатига мувофиқ равишда, мустақил ҳамда барқарор сўз бирикмаларига ажратади.

Шарль Балли истемолга «услубият бўлими, сўз бирикмалари муносабатини ўрганиш» маъносини билдирадиган *phraseologie* атамасини киритади, бироқ, атама ғарбда уч хил маънода қўлланилади: 1) сўз танлови, ифода шакли, шамойил; 2) тил, бўғин, услуб; 3) ифода, сўз бирикмаси. Жорий ҳолат инглиз ҳамда Америка луғатларида қуйидагича акс этади:

The choice or arrangement of words and phrases in the expression of ideas; manner or style of expression; the particular form of speech or diction which characterizes a which characterizes a writer, literary production, language, etc.

¹ Бу ҳақда қаранг: Болтаева Б.И. Ўзбек тили фразеологик бирликларининг трансформацияси (семантик-прагматик таҳлил). Фил.фанл. бўй. фалсафа доктори автореферати, - Самарқанд, 2019, - Б. 9.

Choice of words; wording (Hornby A.S. The Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. London, 1974)

Manner of using and arranging words (Longman Modern English Dictionary. London, 1976).

1. Manner or style of verbal expression; characteristic language;

2. Expression, phrases (The Random House Dictionary of the English Language. New York, 1970).

Аслида фразеология табиатини сўзнинг метафора, тимсол, тасаввур ва экспрессив-эмоционал бўёқдорлик имкониятлари белгилайди. Гап муаллиф ижодий кредосига бўйсундирилган ифода маданияти хусусида бормоқда. Жумладан, «безовта ўунгил» (А.Ориф), «дайди шамоллар», «Қора булут» (Р.Парфи), «дил сарафроз» (Э.Воҳидов), «ишк шароби» (Фахриёр), «сукунатнинг тили» (Б.Рўзимухаммад) сўз бирикмалари хос тасвир усули сифатида намоён бўлади. Аён бўладикки, фразеологик бирлик ўзгармас белги-хусусият ҳосиласи, унда ижодий танлов чекланган бўлиб, асосан, ифода қўлланмаси биринчи ўринга чиқади. Шунга қарамасдан, ўзбек тилидаги ижодий фразема таҳлили маъно, шакл ва ифода қўлланмаси хусусиятларига мувофиқлигини таъкидлаш жоиз: доимий ўзгармас белги ўз-ўзича ҳам, материяро уйғунликда ҳам соматик талқин категориал, аниқловчи, тафовут ва тақсимловчи сифат даражасини далолатламайди. Тасвир янгилиниши физиологик ҳолатдан бадиий моҳиятга кўчади. Шакл барқарорлиги ва маъно силжиши истилоҳ тавсифини аниқроқ изоҳлашга ёрдам беради. Муҳокамадаги ёрқинлик формал нисбатни мазмун юришига қаршилантириш воситасида амалга ошади. Ўз навбатида, ижодий белги унинг етакчи лингвистик моҳияти атрибути ҳисобланади. Унда «материя моҳияти ҳамиша маъно яхлитлигига таянади. Янги маъно тармоғи ҳосиласи сўзда маъно кўчими қўлланмаси уюшмасида намоён бўлиб, бир ҳодиса номини иккинчисига нисбат беради. Сўз ифодаси маъно кўчиши воқелик муштараклиги ёхуд белги жамулжамига йўналтирилади, унда барча маъно қатламлари марказлашади. Кўп маънолиликка қарамай, сўз семантик бирликка интиладикки, натижа ўлароқ т у ш у н ч а с е м а н т и к с т р у к т у р а с и ш а к л л а н а д и¹. Сўз нутқий даража кўрсаткичи маъно нисбий тафовути полисемия ҳодисасини ҳосил қилади. Семантик структура шаклланиш қонуниятлари айнан ички моҳият кенгайишини тайин этади. Иборада маъно тугаллигига мантиқий таъкид

¹ <http://rusjaz.da.ru/>

юкланади. Хусусият шаклда кенгайиши фразема табиатини белгилайди. Маъно боғлами барқарорлиги истилоҳ ўзига хослигини таъминлайди. Тўғрироғи, турғун сўз бирикмаларида асосий эътибор материяга эмас, балки маъно яхлитлигига қаратилади. Бир снитактик уяга бирлашадиган фраземаларда сўз маъно такомилени йўқотади.

Сўз бирикмаларининг нутқий интизомида грамматик қоида мураккаб бирикув тизимига эга ижодий бирикмалар, гарчанд, мушоҳада мантиғи назоратига таянса-да, яхлит бирликлар саналади, айти пайтда, фразеологик конструкт у ёки бу қиррани ойдинлаштиради ёхуд яратилмайди, балки нутқда яхлит тарзда воқе бўлади. Хусусан, «тилга кирмоқ» ибораси, ёш хусусиятига даҳлдор равишда матнда реал салмоқ касб этади. Гўдакнинг тилга кириши физиологик жараён. Камгап инсонларга нисбат берилганда, ибора маъно тармоғи кенгайди. Солиштиринг: « - Нодир ака, дея бир маҳал тагин тилга кирди Нозима, - Мен сизга хат ёзгандим». [Н.Исмоилов. Бахтнинг олис манзили. 5.]. Тилга кирмоқ - нутққа эга кишининг сўзлаши, индамай юрган киши гапирадиган бўлиб қолди. Шундай экан, луғавий яхлитликкаро муносабат фразема табиатини белгилайди. Баъзи олимлар «фразеологизм» истилоҳини сўз бирикмалари тасаввури билан боғлашади. (Бу ҳақда қаранг: Н.М.Шанский. Лексикология современного русского языка. М,1972). Рус тилшуноси В.В.Виноградов фразеологик бирикув тизими грамматик жиҳатдан сўз бирикмасидан катта бўлмаслигини қайд этади. Бу ҳолат фразема табиатини фразеологик бирлик, фразеологик шакл сифатида тақсимотга олиб келади. Бизнингча, мазкур ажратиш назарий чалкашликларга олиб келади. Негаки, ифода маданияти узви-фразеология семантик, морфологик-синтактик ва услубий тафовутга эга тушунча. Унда ибора доимий ўзгармас **белги-сифат-хусусият йиғиндисига** айланади.

Рус тилшунослигида ибора моҳиятини белгилашда бир хиллик кузатилмайди. Гарчанд, тушунча фаол истеъмолдаги илмий атама саналса-да, умумназарий адабиётларда ҳам, махсус тадқиқотларда ҳам «фразема» ҳажми нисбий аҳамият касб этади. В.В.Виноградов асосан, истилоҳ грамматик хусусиятларига алоҳида урғу берса, Н.М.Шанский барқарор ва эркин сўз бирикмалари алоқасидан ибора ўсиб чиқишини эътироф этади. (Н.М.Шанский «Лексикология современного русского языка» М., 1972). Ҳатто баъзи тилшунослар фразема табиатини сўз бирикмаларини идрок этиш билан чеклашади. (Бу ҳақда қаранг: А.И.Молотков. Фразеологический словарь русского языка. М., 1978.). Ўз ўрнида айрим мутахассислар фразеологизм

жамғармасига тилдаги барча барқарор сўз бирикмаларини киритишни тавсия қилишса, баъзи олимлар тил фразеологик тизимини муайян барқарор сўз бирикмалари қатлами билан чеклашни маъқул кўришади.

Ҳар бир миллий тил бисотидан амалий фойдаланиш даражаси нутқ ва тафаккур муносабатига бориб боғланади. Бинобарин, луғавий бирликлар қўлланилиш доираси, бир томондан, вазифадошлик нуқтаи назаридан, нутқ моддийлашув жараёнига боғлиқ бўлса, иккинчи томондан, услубий даражаланиш дид ва савия такомилига хизмат қилади. Ҳар иккала ҳолатда ҳам тил моҳиятини ўрганиш асосий ўринга чиқади. Муайян халқ маънавияти захирасини тайин этадиган фразеологик бирликда муносабат, шакл, маъно, вазифа ва услуб уйғунлашишини инобатга олсак, муаммо кўлами аёнлашади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг фойдаланиши. - Тошкент: Фан, 1983.-88 б.
2. Абдуллаев Ш. Таржима асарларда фразеологизмлар семантикаси (Т.Қайипбергенов асарларининг ўзбекча таржимаси асосида). НДА. -Тошкент, 2006.-21 б.
3. Абдуллаев Ш. Ўзбек ва қорақалпоқ тилларидаги «бош қотирмоқ» ибораси ҳақида // Тил ва адабиёт таълими, 2005, 1-сон, 80-82-бетлар.